

ВЫЯВЛЕНИЕ НАВЫКОВ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ПОМОЩЬЮ УПРОЩЕННЫХ ДЕЛОВЫХ ИГР ПО МЕНЕДЖМЕНТУ

Енацкая Надежда Ивановна

E-mail: Enatskaya.NI@rea.ru

Ассистент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий,
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12652474>

***Аннотация.** В данной статье ставится и раскрывается вопрос важности выявления и развития лидерских способностей у старшеклассников с помощью деловых игр для бизнеса, в контексте профориентационной работы со школьниками. Адаптированная методика составления и проведения образовательного контента «Бизнес-симуляция для школьников» позволит в игровой форме получить необходимые для руководителя знания и некоторый практический опыт. Для примера взят подход Деминга управления процессами с упором на человеческий фактор. На основе данного опыта можно сделать вывод, что деловые игры любой сложности могут быть полезны старшеклассникам для самореализации.*

***Ключевые слова:** Профориентация, адаптация, старшеклассник, лидер, менеджер, деловая игра, бизнес-симуляция.*

В рамках национального проекта «Образование» утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) идёт непрерывная работа по информированию граждан о возможностях, механизмах и путях самореализации молодёжи в России. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан России. Показатели национального проекта за период с 2018 по 2024 г. с каждым годом растут. Так доля граждан, вовлеченных в систему

патриотического воспитания, выросла до 24 % (источник данных – ФАИС Минпросвещения России). Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи выросла до 59 % (источник данных – АИС «Молодёжь России»). Созданы возможности для профессионального и карьерного роста, путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов. Так, доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет от числа участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей» выросла до 63 % (источник данных – онлайн-платформа проф. конкурсов АНО «Россия – страна возможностей») системы. Все показатели роста по годам подробно отражены в Паспорте национального проекта «Образование» [1].

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлены ряд целевых задач и показателей, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»:

- увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее, чем до 75 %;

- обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщно направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 % обучающихся и т. д. [2].

Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» имеет положительные тенденции. Создана и работает система выявления, поддержки и развития. Дети в школах с интересом относятся к преподавателям из вузов, с удовольствием принимают участие в создании предложенных проектов.

Ежегодно в РЭУ им. Г.В. Плеханова проходит Международная научно-практическая конференция «Плехановские чтения» и в секциях «Будущие абитуриенты» учащиеся и лицеисты 9-11 классов принимают активное участие. С большим интересом отправляют свои проекты и участвуют в конкурсах. При оценке выступлений старшеклассников на конференции были замечены слабые стороны – страх ошибиться и проявить свой неформальный авторитет.

В современном «ускоренном» мире дети готовы воспринимать столь сложные постулаты бизнеса. Наша задача помочь им, адаптируя научные работы в области управления к профориентации школьников. Как это ни странно звучит, деловые игры расслабляют и отвлекают подростков от строгого общеобразовательного процесса, помогают вселить уверенность в завтрашнем дне. на ранней стадии определяют лидерские способности того или иного ученика.

Участие в игре предполагает и не запрещает использование искусственного интеллекта для решения поставленных ситуационных задач. Следовательно, нет запрета на гаджеты. На начальном этапе подготовки к игре школьник, заполняя анкету, уже формирует понятие о резюме и деловом общении.

Знание само по себе не воспитывает ни отношения, ни воли. Знание без действий-это ничто. Известно, что многие сегодня знают, что делать, но на деле успеха добиваются те, кто делают, что знают. В практической работе, менеджмент как знания требуется тогда, когда необходимо сделать что-то другое или стать другим [3].

Необходимо отметить стремительную заинтересованность школьников в цифровизации. То, что у многих взрослых вызывает оторопь и легкую растерянность, дети подхватывают «на ура». С их стороны вызывает неподдельный интерес цифровизация рубля и цифровизация активов. «В будущем именно им придется уменьшать риски осуществления операций с использованием интеллектуальных и цифровых финансовых активов,

которые предопределяют технологические и технические изменения. Операции с применением интеллектуальных и цифровых финансовых активов потенциально имеют существенные преимущества перед традиционными, что обуславливает их лидерство в условиях глобализации и цифровизации экономики» [4].

В ходе краткого экскурса в историю деловых игр, какие удивительные открытия ждут школьников.

Впервые игры как средство обучения практическому действию начали применяться в военных организациях. Руководство перед началом боевых действий проводило своего рода игры, на которых отрабатывались действия командного состава в связи с предстоящей военной операцией. От результатов анализа конкретных условий (рекогносцировка, оценка обстановки, силы противника, своих сил и средств, целей и задач, согласование действий с другими подразделениями) принималось решение [5].

В 1931 году супруги Мария Мироновна Бирштейн и Тимофей Павлович Тимофеевский, сотрудники исследовательской группы Ленинградского инженерно-экономического института разработали, а 23 июня 1932 г. провели первую в СССР и, как считается, в мире деловую игру под названием «Развертывание производства сборочного цеха новопостроенного Лиговского завода пишущих машин в пусковом периоде» (сокращенно – «Пуск цеха»). Игра продолжалась 2 дня и участвовали в ней 24 человека. Среди вопросов методологии и дизайна имитационных игр основным остается метод целесообразного упрощения задачи, решение которой определяется как цель игры [7].

Рассмотрим адаптированный вариант обсуждения (таблица 1) со школьниками результатов игры «Красные бусы Деминга» и разработанную известным американским статистиком Уильямом Эдвардом Демингом концепцию, которую он предложил использовать для улучшения качества продукции и бизнес-процессов в организации. Красные бусины Деминга

являются метафорой, которая помогает идентифицировать и устранять причины проблем и несоответствий в системе.

Таблица 1 – Сравнительные вопросы для обсуждения по результатам игры «Красные бусы Деминга»

Вопрос студенту	Вопрос школьнику
1. Как решались проблемы с бракованными бусинами?	Не задавать
2. Сработал ли метод кнута и пряника для мотивации работать без брака?	1. Сработал ли метод кнута и пряника для мотивации работать без брака?
3. Находится ли процесс вытаскивания белых бусин в управляемом состоянии?	2. Находится ли процесс вытаскивания белых бусин в управляемом состоянии?
4. Что влияет на количество вынутых красных бусин?	3. Что влияет на количество вынутых красных бусин?
5. Есть ли здесь влияние особых факторов или все решает чистый случай?	4. Есть ли здесь влияние особых факторов или все решает чистый случай?
6. Почему все знали, что вытащить одни только белые бусины нереально, но продолжали делать безуспешные попытки?	5. Почему все знали, что вытащить одни только белые бусины нереально, но продолжали делать безуспешные попытки?
7. Сколько в среднем вытаскивали красных бусин на человека?	6. Сколько в среднем вытаскивали красных бусин на человека?
8. Чему равно стандартное отклонение от среднего?	Не задавать
9. Попадают ли все значения, представленные в таблице, в диапазон (среднее \pm 3 сигма)?	Не задавать
10. Кто виноват в разорении мануфактуры?	7. Кто виноват в разорении мануфактуры?
11. Нарисовать контрольную карту Шухарта по данным таблицы	Не рисовать

Источник: составлено автором.

В заключение можно сделать вывод, что адаптированный образовательный контент в виде игр по основам менеджмента поможет повысить интерес школьников к качественным показателям производства. Научная новизна исследования заключается в разработке методики

составления образовательного контента «бизнес-симуляция для школьников» с минимальными затратами. По результатам игры школьникам становятся понятными принципы управления качеством в системе корпоративного управления производством, сформированные Эдвардом Демингом.

Литература:

1. Российская Федерация. Министерство просвещения Российской Федерации. Паспорт национального проекта «Образование»: утв. президиумом Совета при Правительстве Российской Федерации по стратегическому и развитию и нац. проектам: протокол от 24.12.2018 № 16 // Минпросвещения России: офиц. сайт. – URL: <https://edu.gov.ru/national-project/> (дата обращения: 05.06.2024).
2. Российская Федерация. Президент. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309: Указ Президента России от 07.05.2024 № 309 // Кодекс: электрон. фонд правовой и норматив. -техн. информ. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1305894187> (дата обращения: 05.06.2024).
3. Наумов, А. И. Менеджмент без кризиса / И. А. Наумов. – Текст: непосредственный // Вестник московского университета. Серия 24: Менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 52-42. – ISSN 2075-5996.
4. Жданова, О. А. Риски обращения интеллектуальных и цифровых активов / О. А. Жданова, Н. А. Зацарная. – Текст: электронный // Инженерный бизнес: сборник материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. в рамках 21-й Междунар. науч.-техн. конф. БНТУ «Наука – образованию, производству и экономике» 22-24 ноября 2023 г. – С. 137-143. – URL: <https://rep.bntu.by/handle/data/141092> (дата обращения: 05.06.2024).
5. Вачугов, Д. Д. Практикум по менеджменту: деловые игры: учеб. пособие / Д. Д. Вачугов, В. Р. Веснин, Н. А. Кислякова. – Текст: непосредственный. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Высшая школа, 2004. – 192 с. – С. 159. –

ISBN 5-06-003763-0.

6. Карлик, А. Е. Имитационные игры как исследовательский инструмент, обучающие стратегии и образовательная методология / А. Е. Кралик, Ю. И. Растова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2015. – № 3 (93). – С. 159-162. – ISSN 2311-3464.